

IL SINODO E IL SUO INFLUSSO SULLA VITA DELLE CHIESE E SULLA TEOLOGIA

Dario Vitali*

All'inizio di questo mio intervento, vorrei ringraziare l'Istituto Teologico Leoniano e il suo Direttore per l'invito. Oltre ai presenti, vorrei rivolgere il mio saluto a don Severino Dianich, che è stato per molti teologi italiani un punto di riferimento per la sua proposta ecclesiologica e per il suo impegno costante: la sua presenza a questa giornata dell'Istituto ne è una testimonianza. Infine, vorrei ricordare il prof. Giovanni Tangorra, morto il 25 settembre 2023, Professore di Ecclesiologia alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, per lunghi anni Professore e Direttore di questo Istituto. Sono certo di farmi interprete dei sentimenti di molti, esprimendo gratitudine e affetto per la sua viva e profonda presenza tra queste mura: anche da lui abbiamo imparato tanto e conserveremo un ricordo straordinario.

Nell'invito a tenere questa relazione, il Direttore mi indicava queste domande-guida: Cos'è stato il Sinodo per la Chiesa? Come il Sinodo sta plasmando l'esperienza ecclesiale? Quali potenzialità e quali ferite il Sinodo ha lasciato intravedere nel tessuto comunitario delle nostre Chiese? Cosa la teologia ha da imparare dall'esperienza sinodale? Nel mio intervento seguirò l'ordine di queste domande, provando a focalizzare attraverso di esse alcuni punti fondamentali del processo sinodale in corso, per far emergere il possibile orizzonte che il Sinodo apre alla Chiesa, quel «camminare insieme» del Popolo di Dio che costituisce l'obiettivo dichiarato e la sfida della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, alla quale il Papa ha chiesto di approfondire il seguente tema: «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione».

* Docente di Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma e Coordinatore degli esperti teologici della XVI Assemblea generale del Sinodo dei vescovi.

Prima domanda: cos'è stato il Sinodo per la Chiesa?

La prima domanda chiede di precisare cosa sia stato il Sinodo per la Chiesa. In realtà occorre modificare il tempo verbale della domanda: il Sinodo, infatti, non è concluso e non possiamo parlarne al passato. Stiamo infatti celebrando la seconda fase del processo sinodale, articolata in una doppia sessione dell'Assemblea del Sinodo dei Vescovi, prevista, la prima per ottobre 2023 e la seconda per ottobre 2024. L'anno di intersessione che stiamo vivendo è in preparazione alla seconda sessione dell'Assemblea: dai contributi prodotti dalle Chiese locali e dalle Conferenze episcopali sulla *Relazione di sintesi*, la Segreteria del Sinodo potrà redigere l'*Instrumentum laboris* per la seconda sessione, in vista di un Documento finale da consegnare al Papa come frutto del discernimento in Assemblea.

Questo quadro complesso sollecita anche una precisazione terminologica: quando si parla di Sinodo, bisogna intendere non più un evento puntuale, ma un «processo sinodale». La questione va ben oltre il livello della sintassi: parlare di processo significa non focalizzarsi su un solo momento – fosse pure quello dell'Assemblea – ma considerare una realtà complessa, fatta di distinti momenti che si possono descrivere adeguatamente attraverso la dinamica del processo per fasi; significa non identificare il Sinodo con l'Assemblea e i risultati del Sinodo con la *Relazione di sintesi*, come hanno fatto molti; significa riconoscere che quei risultati sono provvisori e hanno rilevanza non perché decidono qualcosa – l'Assemblea del Sinodo non ha alcuna capacità deliberativa – ma perché esprimono un consenso che indica alla Chiesa la direzione da prendere e la mettono «in cammino», nella certezza di aver ascoltato la voce dello Spirito che la guida sui cammini della storia verso il Regno di Dio.

La XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi si è svolta infatti secondo la normativa stabilita dalla costituzione apostolica *Episcopalis Communio* (15 settembre 2018), che interviene dopo 53 anni sul quadro giuridico di questo organismo istituito da Paolo VI, a concilio in corso. Con il *motuproprio Apostolico Sollicitudo* (15 settembre 1965) Paolo VI intese offrire ai Vescovi una forma di partecipazione alla sollecitudine per la Chiesa. Quella modalità di esercizio della sinodalità si risolveva in un'Assemblea di Vescovi convocati a Roma per un periodo circoscritto (in genere, quattro settimane), per confrontarsi su un tema sensibile per la vita della Chiesa e fornire al Vescovo di Roma un consiglio come frutto del dibattito in aula. La nuova normativa trasforma il Sinodo da evento in processo articolato per fasi (cfr. *EC*, art. 4): quella preparatoria, che si svolge nelle Chiese particolari e nei raggruppamenti di Chiese, con la consultazione del Popolo di Dio e le successive tappe di discernimento ecclesiale da parte delle Conferenze episcopali e delle Assemblee continentali; quella assembleare, che nella presente Assemblea è prevista in due sessioni; quella attuativa, che proseguirà con la recezione dei risultati dell'Assemblea nelle Chiese particolari.

Questo significa che non si può concentrare l'attenzione unicamente sull'Assemblea. Bisogna sempre rammentare che il processo sinodale si è aperto nell'aula del Sinodo il 9 ottobre del 2021 con l'atto ufficiale di inizio, suggellato il giorno seguente dalla solenne celebrazione di apertura in San Pietro. Con quell'atto il Vescovo di Roma convocava in Sinodo la Chiesa. Prendeva forma ciò che è detto nel *Documento preparatorio*, redatto dalla Segreteria del Sinodo come traccia per la consultazione del Popolo di Dio nelle Chiese particolari: «La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo» (DP 1). La domenica seguente, 17 ottobre, nelle Chiese di tutto il mondo, i Vescovi hanno aperto a livello diocesano la consultazione del Popolo di Dio loro affidato, avviando di fatto il processo sinodale.

A me pare che il senso e la portata di questo “perfezionamento” dell'istituto sinodale – il termine è ripreso da Paolo VI, il quale in *Apostolica Sollicitudo* scriveva che «questo Sinodo, come ogni istituzione umana, con il passare del tempo potrà essere maggiormente perfezionato» – non siano stati compresi a dovere. Non solo perché *Episcopalis Communio* trasforma il Sinodo da evento in processo. Più in profondità, è recepita la capacità attiva del Popolo di Dio come partecipe della funzione profetica di Cristo (LG 12): si tratta di un riconoscimento del *sensus fidei* come fattore determinante del discernimento ecclesiale. Riconoscimento che non è affermato contro la gerarchia: le tappe della prima fase coinvolgono il Popolo di Dio con i suoi Pastori, sia perché non si dà consultazione del Popolo di Dio senza la convocazione del Vescovo, «principio e fondamento di unità nella sua Chiesa» (LG 23), sia perché a loro è affidato il discernimento ecclesiale a livello di Conferenze episcopali e di Assemblee continentali dei contributi emersi dalla consultazione del Popolo di Dio nelle Chiese particolari.

Seconda domanda: come il Sinodo sta plasmando l'esperienza ecclesiale?

Quanto questo processo sia stato compreso, prima ancora che accettato, è difficile dire. La finalità del processo è di garantire la partecipazione di tutti i soggetti ecclesiali – il Popolo di Dio, il Collegio dei Vescovi, il Vescovo di Roma – al processo sinodale. La normativa di *Episcopalis Communio* traduce in atto la descrizione della Chiesa sinodale come «Chiesa dell'ascolto» proposta da papa Francesco nel discorso pronunciato in occasione del 50° dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi (17 ottobre 2015): «È un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di Roma: l'uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo “Spirito della verità” (Gv 14,17), per conoscere ciò che Egli “dice alle Chiese” (Ap 2,7)». Tutto il processo sinodale ruota intorno a questa logica dell'ascolto, che non rimanda solo a una modalità di partecipazione ecclesiale, ma a un modello preciso di Chiesa.

In effetti, il principio ecclesiologico che regola il processo sinodale è quello formulato da *Lumen Gentium* al momento di precisare le relazioni dei singoli Vescovi con le rispettive Chiese particolari e con la *Ecclesia tota*. Il concilio, dopo aver ribadito l'affermazione del Vaticano I sul Romano Pontefice quale «perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli» (cfr. *PA*, prologo), precisa che «i singoli Vescovi sono il principio e il fondamento visibile nelle loro Chiese particolari, formate a immagine della Chiesa universale, nelle quali e dalle quali esiste l'una e unica Chiesa Cattolica» (*LG* 23). Assumere questo principio ecclesiologico già significa una svolta di enorme portata, dopo una stagione totalmente declinata sulla «precedenza ontologica e temporale della Chiesa universale sulle Chiese particolari» (*CN* 10).

Se si accetta che la Chiesa è «il corpo delle Chiese» (*LG* 23), e che ogni Chiesa è «una *portio Populi Dei* affidata al Vescovo con la cooperazione del presbiterio» (*CD* 11), si comprende come tutti siano chiamati a partecipare al processo sinodale: tutta la Chiesa, essendo questa la *communio Ecclesiarum*; tutti nella Chiesa, essendo la *communio Fidelium* articolata nella *communio Ecclesiarum* affidata e ripresentata dalla *communio Episcoporum*. Laddove si comprenda e si accetti questa visione di Chiesa, l'esperienza ecclesiale risulterebbe ri-plasmata secondo una logica assai diversa da quella vissuta per molti anni in uno schema ecclesiologico fondato principalmente sulla *communio hierarchica*. Quando si imposti la vita ecclesiale a partire dalle Chiese, infatti, emerge con evidenza tanto la capacità attiva del Popolo di Dio, quanto quella dei Vescovi, sia nella loro personale funzione di capitalità di una Chiesa che nella funzione di discernimento propria del collegio episcopale. In questo orizzonte, anche il ministero petrino conosce una nuova modalità di esercizio, come principio di unità che chiama la Chiesa all'azione sinodale, accompagna e conclude il processo sinodale.

Questo nuovo modo di articolare l'esperienza sinodale per fasi coinvolgendo tutti i soggetti ecclesiali implica di superare una comprensione radicata della sinodalità, circoscritto a un'Assemblea di Vescovi. Una comprensione che molti – soprattutto tra i vescovi e i preti – non sembrano aver assimilato e forse nemmeno accettato. Imparare come Chiesa un nuovo modo di vivere la sinodalità indubbiamente non è facile, ma non si può immaginare la maturazione di un metodo e di uno stile sinodale se si continua ad associare il Sinodo all'assemblea del Sinodo, senza assumere l'idea di processo. Inevitabilmente si finirà per ritenere irrilevante la prima fase, nelle Chiese particolari, sminuendo la capacità attiva del Popolo di Dio, soggetto del *sensus fidei*, e riducendo la consultazione a una *congerie* di opinioni senza valore teologico ed ecclesiale. Solo entrando nella logica del processo sinodale è possibile che la Chiesa tutta e tutti nella Chiesa maturino una consapevolezza di quanto la sinodalità definisca la Chiesa nella sua stessa natura e di quanto l'esercizio della sinodalità configuri e orienti il cammino della Chiesa.

L'esercizio della sinodalità è la via che permette alla Chiesa di arrivare a una comprensione di sé in linea con l'ecclesiologia conciliare, che l'ha identificata con il Popolo di Dio in cammino verso la pienezza del Regno (cfr. *LG II*). Il processo sinodale, in effetti, è una forma di recezione significativa e originale del Vaticano II, con tutte le fatiche e le preoccupazioni del caso. Non possiamo ovviamente dimenticare il lungo cammino già compiuto e segnato da categorie come l'«ecclesiologia di comunione», fortemente imposta dal magistero più alto durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Rileggere il cammino della Chiesa come la lunga e faticosa «traversata» – così descriveva Bartolomeo Sorge il cammino della Chiesa post-conciliare – verso una forma sinodale di Chiesa può aiutare a disinnescare inutili contrapposizioni tra modelli ecclesologici: il processo sinodale ha mostrato come la sinodalità sia la forma della comunione nella Chiesa-Popolo di Dio. Questa prima esperienza sinodale apre alla Chiesa un modo di essere che può diventare stile, metodo e forma di Chiesa, in linea con l'ecclesiologia conciliare.

Terza domanda: quali potenzialità e quali ferite il Sinodo ha lasciato intravedere nel tessuto comunitario delle nostre Chiese?

Qui provo a ragionare sulle difficoltà che il processo sinodale sta incontrando, cercando di cogliere attraverso queste le perplessità e le resistenze ad assumere e sviluppare il modello sinodale di Chiesa, che costituisce la via sulla quale la Chiesa si è incamminata.

La prima e più rilevante difficoltà concerne una mentalità dura da sradicare: la resistenza di molti ad entrare nel processo sinodale è la cartina al tornasole di una fatica a distaccarsi da un modello di Chiesa così consolidato da trasformarsi in meccanismo di difesa. Lo dimostra la continua riaffermazione della comunione come principio costitutivo della Chiesa, sostenuto lungo i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, quasi la sinodalità non solo intendesse altro, ma risultasse il contraltare della comunione. Dire, come fa *Praedicate Evangelium*, che lo «scopo della missione è quello di “far conoscere e far vivere a tutti la ‘nuova’ comunione che nel Figlio di Dio fatto uomo è entrata nella storia del mondo», e che «questa vita di comunione dona alla Chiesa in volto della sinodalità» (*PE 4*) risulta improponibile, per il meccanismo condizionato di associare la sinodalità al Popolo di Dio e di intendere il Popolo di Dio come categoria sociologica, che porta ad interpretare la Chiesa in termini ideologici.

Ma anche quando non si entrasse su questo terreno, l'arroccamento sull'ecclesiologia di comunione spinge a identificare la Chiesa con la Chiesa universale, alimentando la prevenzione verso il principio conciliare della Chiesa come «corpo delle Chie-

se», «nelle quali e dalle quali esiste l'una e unica Chiesa Cattolica» (LG 23). La conseguenza è di indebolire il processo sinodale, in quanto si finisce per negare il valore della consultazione del Popolo di Dio nelle Chiese particolari come esercizio dell'infallibilità *in credendo* del Popolo di Dio. Il rischio appare dal quadro normativo disegnato da *Episcopalis Communio*, nel momento stesso in cui prevede una consultazione degli Istituti di Vita consacrata e delle Società di vita apostolica (art. 6.2), dei movimenti ecclesiali (art. 6.3), dei dicasteri della Curia romana (art. 6.4) e ipotizza altre forme possibili di consultazione a discrezione della Segreteria del Sinodo (art. 6.5) sullo stesso piano della consultazione del Popolo di Dio nelle Chiese particolari (art. 6.1). In questo modo si finisce per ridurre il Popolo di Dio a un soggetto tra gli altri e sullo stesso piano degli altri, rendendo problematico l'esercizio effettivo del *sensus fidei*, garantito unicamente se il soggetto che lo esercita è il Popolo di Dio, la totalità dei battezzati, e non una sua parte (cfr. LG 12). Così concepita, la consultazione è giustificata solo in un quadro di Chiesa universale, dove il principio della «precedenza ontologica e temporale» di questa sulle Chiese particolari (cfr. CN 10) fonda e giustifica anche l'autorità della Segreteria del Sinodo di consultare qualsiasi soggetto a propria discrezione. Fino a quando non si assuma pienamente il principio ecclesiologico che «nelle e dalle Chiese esiste l'una e unica Chiesa Cattolica», sarà difficile recepire l'ecclesiologia conciliare del Popolo di Dio, soggetto attivo di partecipazione alla vita della Chiesa.

Che si parta dalla Chiesa come Popolo di Dio o come comunione di Chiese, una delle sfide che il processo sinodale sta facendo emergere è la necessità e l'urgenza di ripensare l'ecclesiologia a partire dalla Chiesa stessa e non dalla gerarchia, come è avvenuto per secoli. Prima del concilio, l'identificazione della Chiesa con la gerarchia portava a separare il corpo ecclesiale in due blocchi: *Ecclesia docens - Ecclesia discens*. Il Vaticano II ha voluto risolvere la questione lasciata in sospeso dal Vaticano I introducendo a livello di costituzione gerarchica della Chiesa il tema della collegialità episcopale per riequilibrare la dottrina del primato petrino. L'affermazione di due soggetti con autorità piena e suprema su tutta la Chiesa – il Papa e il Collegio, sempre con e mai senza il suo Capo (cfr. LG 22) – rischia di risolversi in una diarchia se non si colloca dentro e a servizio della Chiesa-Popolo di Dio. A ben vedere, tanto la *Nota explicativa praevia* durante il concilio quanto la «collegialità affettiva» enfatizzata dopo il concilio avevano lo scopo di disinnescare il possibile conflitto tra i due soggetti di autorità suprema; nella linea di un esercizio debole della collegialità episcopale andava anche l'istituzione del Sinodo dei Vescovi da parte di Paolo VI. Il fatto che dopo il Concilio non si registri un atto di collegialità effettiva, dimostra più di ogni altro argomento che la questione non è risolvibile a partire dalle rispettive prerogative dei due soggetti, i quali, se considerati in termini assoluti, finiscono inevitabilmente per collidere.

Il «luogo» in cui pensare l'intera questione e sciogliere la tensione è la Chiesa. Il processo sinodale sta evidenziando che bisogna rovesciare l'impostazione del discorso: partire dalla Chiesa per comprendere la gerarchia, e non viceversa, come faceva la teologia pre-conciliare. Il Vaticano II, pur introducendo la cosiddetta «rivoluzione copernicana», con l'affermazione della Chiesa come Popolo di Dio prima del capitolo sulla gerarchia, non ha di fatto adeguato le strutture della Chiesa a quel principio. Per questo si è potuto insistere tanto sull'ecclesiologia di comunione, poggiata sulla *communio hierarchica*. Oggi emerge con forza la sfida a riconfigurare l'intera questione a partire dalla Chiesa come *communio Ecclesiarum*.

Quarta domanda: cosa la teologia ha da imparare dall'esperienza sinodale?

Già tutte queste difficoltà sono una sfida per la teologia: ripensare il modello di Chiesa non più a partire dalla gerarchia è un lavoro per certi versi titanico, perché impone di rimodulare uno schema di pensiero radicato da secoli, che poggia su affermazioni di principio ripetute a difesa di un sistema. Non è difficile prevedere una incapacità o una resistenza a cambiare quello schema di pensiero, non tanto da parte della teologia, ma di molti ambienti ecclesiali che sarebbero costretti a una radicale conversione se accettassero il modello sinodale di Chiesa.

Ma la sfida più grande, la vera conversione a cui tutti sono chiamati, è quella di porre l'ascolto come principio fondante della Chiesa sinodale e perciò come atto primo e irrinunciabile nella pratica della sinodalità. Qui tutti siamo apprendisti, per mancanza di esperienza e di esercizio nella pratica dell'ascolto. Non si tratta di singoli che ascoltano altri singoli, ma di una Chiesa che si pone in ascolto dello Spirito attraverso l'ascolto «gli uni degli altri»: questa è la pratica della sinodalità, che consiste non tanto nel diritto di parlare, ma nel dovere di ascoltare, anzi, di ascoltarsi gli uni gli altri per discernere ciò che lo Spirito dice alla Chiesa.

È qui in gioco un altro grande recupero del concilio Vaticano II – quello della presenza e dell'azione dello Spirito Santo nella Chiesa – dopo secoli di *deficit* pneumatologico. Non si può parlare di esercizio del *sensus fidei* se non si richiama lo Spirito Santo che «guida la Chiesa alla verità tutta intera e la unifica nella comunione e nel servizio» (LG 4). La pratica della «conversazione nello Spirito» rimanda a questo primato dello Spirito Santo, costantemente ribadita da papa Francesco: «il protagonista del Sinodo – egli ama dire – è lo Spirito Santo». In questa direzione si comprende perché la Segreteria del Sinodo abbia corretto la prima formula – “conversazione spirituale” –, giudicata troppo debole, in “conversazione nello Spirito”: l'accento non va sulla conversazione (il termine in italiano perde la forza del latino *conversatio*, che rimanda ai Padri della

Chiesa e alla loro teologia della Rivelazione), ma sullo Spirito che guida la Chiesa. Occorre marcare con forza che la questione non riguarda i soggetti ecclesiali chiamati a parlarsi, ma che tutti nella Chiesa devono praticare un ascolto gli uni degli altri come “luogo” e “spazio” che garantisce allo Spirito Santo di parlare alla Chiesa tutta.

Se assumiamo questa prospettiva, “conversare nello Spirito” significa recuperare il primato dello Spirito nella vita ecclesiale. Significa riconoscere che la vita della Chiesa non consiste prima di tutto nel «fare». «*Agere sequitur esse*», sentenziavano i medievali: l’ascolto dello Spirito rimanda alla vita teologale e ai suoi dinamismi, rimanda al primato dell’essere. Riconoscere il primato allo Spirito significa recuperare la Chiesa come popolo di Dio convocato in assemblea, per realizzare la prima azione che caratterizza la sua stessa identità, vale a dire l’ascolto dello Spirito Santo. Per questo occorre potenziare la consultazione come forma privilegiata di partecipazione ecclesiale: in questo modo il Popolo di Dio partecipa ai processi decisionali, esercitando una funzione profetica che trova la sua massima espressione nell’esercizio del *sensus fidei*.

Questa logica sinodale è tutta da imparare e da tradurre in cammino di Chiesa, evitando il rischio che il processo sinodale divenga esperienza circoscritta a una *élite*. Molte *équipes* sinodali avvertono il rischio di non essere agganciate alla realtà concreta delle Chiese; molte altre sviluppano percorsi sinodali del tutto avulsi dalla vita diocesana, senza interpellare e coinvolgere il presbiterio. Senza una circolarità virtuosa tra i soggetti della vita diocesana – il Popolo di Dio e il suo Vescovo circondato dal suo presbiterio (cfr. *CD 11*) –, non solo il metodo, ma lo stile e la forma sinodale di Chiesa rimarranno una chimera.

Va tuttavia riconosciuto che l’esperienza sinodale sta incidendo più profondamente di quanto non si creda sul modo di percepirsi come Chiesa. L’ascolto, dove è praticato, sta determinando nei fatti una recezione dell’ecclesiologia del Popolo di Dio, che sottolinea la radicale uguaglianza di tutti i battezzati prima delle differenze di funzione o di stato di vita. Non assumere questa postura ha impedito a molti di coinvolgersi nell’esperienza sinodale, liquidata come una moda che durerà il tempo del presente pontificato. Anche in questo caso, la sfida per la teologia è di mostrare come la Chiesa sinodale costituisca una recezione matura dell’ecclesiologia conciliare del Popolo di Dio. A partire da qui le questioni teologiche da ripensare diventano molte, perché ogni elemento dell’ecclesiologia e della vita ecclesiale va ripensato nell’orizzonte della sinodalità. Il rischio è quello di non essere capaci di cambiare mentalità, di continuare a ragionare sempre secondo la stessa logica, ad applicare sempre gli stessi schemi. Il processo sinodale chiama la Chiesa ad aprirsi, a immaginare, a non temere di sognare, ad avere coraggio. Un sogno non rimane tale e diventa realtà quando tutti incominciano a sognare lo stesso sogno, a essere Chiesa-Popolo di Dio in cammino verso il Regno, testimone di un Vangelo vivo.

ABSTRACT

L'autore individua alcuni punti fondamentali del processo sinodale in corso. In primo luogo la necessità di chiarirne la natura come processo; in secondo luogo individuando alcune questioni che stanno emergendo nel tessuto ecclesiale, provocate dal processo sinodale; in terzo luogo mostrando alcuni sviluppi futuri e in quarto luogo riflettendo su come la teologia in particolare è interpellata dal processo sinodale stesso, soprattutto in merito alla recezione del concilio Vaticano II.

* * *

The author identifies some fundamental points of the ongoing synodal process. First, the need to clarify its nature as a process; second, identifying some issues emerging in the Church, provoked by the synodal process; third, showing some future developments and fourth, reflecting on how theology is questioned by the synodal process itself, especially with regard to the reception of the Second Vatican Council.

KEYWORDS

Processo sinodale / Sinodalità / Teologia / Chiesa-Popolo di Dio / Sensus fidei

Synodal process / Synodality / Theology / Church-People of God / Sensus fidei